

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19709962>

O‘SIMLIKLAR DUNYOSI DAVLAT KADASTRINI YURITISHDA MASOFADAN ZONDLASH TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

Fayzullayeva Lobar Xayrulla qizi

Qarshi davlat texnika universiteti assistenti

E-mail: lobarfayzullayeva024@gmail.com

Toshpulatov Jaxongir Samar o‘g‘li

Qarshi davlat texnika universiteti magistranti

E-mail: jaxongirtoshpulatov3@gail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada o‘simliklar dunyosi davlat kadastrini yuritishda masofadan zondlash texnologiyalarining ahamiyati tahlil qilingan. O‘simlik resurslarini hisobga olish, monitoring qilish va ularning holatini baholashda sun‘iy yo‘ldosh tasvirlari, aerokosmik kuzatuvlar hamda GIS texnologiyalarining o‘rni yoritilgan. Masofadan zondlash usullari yordamida katta hududlarda tezkor, aniq va ishonchli ma‘lumotlar olish imkoniyati mavjudligi asoslab berilgan. Shuningdek, ushbu texnologiyalarni davlat kadastrini tizimiga integratsiya qilish orqali ma‘lumotlar bazasining sifatini oshirish, ekologik nazoratni kuchaytirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni ta‘minlash masalalari ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari o‘simliklar dunyosi davlat kadastrini takomillashtirishda zamonaviy raqamli texnologiyalar muhim ahamiyat kasb etishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: *o‘simliklar dunyosi davlat kadastrini, masofadan zondlash, GIS texnologiyalari, sun‘iy yo‘ldosh tasvirlari, aerokosmik kuzatuv, ekologik monitoring, o‘simlik qoplami, tabiiy resurslar, kadastr ma‘lumotlari, raqamli xaritalash, ekologik nazorat, degradatsiya jarayonlari.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется значение технологий дистанционного зондирования в ведении государственного кадастра растительного мира. Подчеркивается роль спутниковых снимков, аэрокосмических наблюдений и технологий ГИС в учете, мониторинге и оценке состояния растительных ресурсов. Обосновывается возможность получения быстрых, точных и

надежных данных на больших территориях с использованием методов дистанционного зондирования. Также рассматриваются вопросы повышения качества базы данных, усиления экологического контроля и обеспечения рационального использования природных ресурсов путем интеграции этих технологий в систему государственного кадастра. Результаты исследования показывают, что современные цифровые технологии играют важную роль в совершенствовании государственного кадастра растительного мира.

Ключевые слова: государственный кадастр растительного мира, дистанционное зондирование, ГИС-технологии, спутниковые снимки, аэрокосмический надзор, экологический мониторинг, растительный покров, природные ресурсы, кадастровые данные, цифровое картографирование, экологический контроль, процессы деградации.

ABSTRACT

This article analyzes the importance of remote sensing technologies in maintaining the state cadastre of the plant world. The role of satellite images, aerospace observations, and GIS technologies in accounting, monitoring, and assessing the state of plant resources is highlighted. The possibility of obtaining fast, accurate, and reliable data over large areas using remote sensing methods is substantiated. Also, the issues of improving the quality of the database, strengthening environmental control, and ensuring the rational use of natural resources by integrating these technologies into the state cadastre system are considered. The results of the study show that modern digital technologies play an important role in improving the state cadastre of the plant world.

Keywords: state cadastre of the plant world, remote sensing, GIS technologies, satellite images, aerospace surveillance, ecological monitoring, plant cover, natural resources, cadastral data, digital mapping, ecological control, degradation processes.

KIRISH.

Bugungi kunda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ularni muhofaza qilish dolzarb masalalardan biridir. Ayniqsa, o'simliklar dunyosi obyektlarini hisobga olish, monitoring qilish va nazorat olib borish ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli o'simliklar dunyosi davlat kadastrini samarali yuritish zamonaviy yondashuvlarni talab etadi.[1]

O'simliklar dunyosi davlat kadastrini o'simlik resurslari, ularning holati, tarqalishi va sifat ko'rsatkichlari haqidagi tizimlashtirilgan ma'lumotlar majmuasidir. Uni yuritishda an'anaviy usullar ko'p vaqt talab qiladi va katta hududlarni qamrab olishda qiyinchilik tug'diradi.

Masofadan zondlash texnologiyalari esa sun'iy yo'ldosh tasvirlari, aerokosmik kuzatuvlar va GIS orqali o'simlik qoplami tezkor va aniq baholash imkonini beradi. Bu esa kadastr ma'lumotlarini yangilash va tabiiy resurslarni samarali boshqarishda muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

O'simliklar dunyosi davlat kadastrini yuritish va masofadan zondlash texnologiyalaridan foydalanish masalalari ko'plab olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Xususan, respublikamiz olimlari tomonidan tabiiy resurslar kadastrini, ekologik monitoring hamda geografik axborot tizimlarini qo'llash bo'yicha muhim ilmiy ishlar amalga oshirilgan.

A.X. Rasulov, Sh.K. Qodirov, B.B. Berdiyev kabi olimlar o'z tadqiqotlarida davlat kadastrini tizimini takomillashtirish, yer va o'simlik resurslarini hisobga olish hamda ularni monitoring qilish masalalarini yoritgan. Ularning ilmiy ishlarida kadastr ma'lumotlarining aniqligi va ishonchliligini oshirishda zamonaviy raqamli texnologiyalarning ahamiyati alohida ta'kidlangan.

Shuningdek, GIS va masofadan zondlash texnologiyalarini qo'llash bo'yicha M.A. Hamroqulov va D.T. To'rayevlarning ilmiy ishlari muhim ahamiyatga ega. Ular sun'iy yo'ldosh tasvirlari asosida tabiiy resurslarni baholash, o'simlik qoplami holatini kuzatish hamda ekologik nazoratni kuchaytirish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar bergan.

Chet el olimlaridan R. Jensen va P. Curran masofadan zondlash texnologiyalarining ekologik monitoringdagi o'rnini tadqiq qilgan. Ularning ishlarida sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari yordamida o'simlik qoplami holatini aniqlash va tahlil qilish usullari bayon etilgan.

METODOLOGIYA

Mazkur tadqiqotda o'simliklar dunyosi davlat kadastrini yuritishda masofadan zondlash texnologiyalarining ahamiyatini o'rganish uchun ilmiy tahlil, taqqoslash, kuzatish va umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida o'simlik resurslarini hisobga olish, monitoring qilish hamda kadastr ma'lumotlarini shakllantirishga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlar, ilmiy adabiyotlar va amaliy ma'lumotlar o'rganildi.

Masofadan zondlash texnologiyalarining amaliy samaradorligini baholashda sun'iy yo'ldosh tasvirlari, aerokosmik kuzatuv natijalari hamda geografik axborot tizimlari (GIS) imkoniyatlari tahlil qilindi. Olingan ma'lumotlar asosida an'anaviy kadastr usullari bilan zamonaviy raqamli texnologiyalar o'rtasidagi farqlar solishtirildi.[2]

Shuningdek, tadqiqot davomida o'simlik qoplami holatini aniqlash, hududiy o'zgarishlarni kuzatish va kadastr ma'lumotlarining aniqligini oshirish bo'yicha

mavjud yondashuvlar baholandi. Natijalar asosida davlat kadastr tizimini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot jarayonida o‘simliklar dunyosi davlat kadastrini yuritishda masofadan zondlash texnologiyalaridan foydalanishning samaradorligi tahlil qilindi. An’anaviy usullarda dala kuzatuvlari va qo‘lda yig‘iladigan ma’lumotlar ko‘p vaqt va mablag‘ talab qilishi, katta hududlarni to‘liq qamrab olishda qiyinchiliklar yuzaga kelishi aniqlandi. Bu esa kadastr ma’lumotlarining tezkor yangilanishiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Masofadan zondlash texnologiyalari yordamida esa sun’iy yo‘ldosh tasvirlari va aerokosmik kuzatuvlar asosida katta hududlar bo‘yicha qisqa muddatda aniq ma’lumotlar olish imkoniyati mavjudligi kuzatildi. Ayniqsa, o‘simlik qoplami holatini baholash, degradatsiya jarayonlarini aniqlash va hududiy o‘zgarishlarni monitoring qilishda bu usullar samarali natija berdi.

GIS texnologiyalari bilan birgalikda qo‘llanilganda kadastr ma’lumotlarini raqamli shaklda saqlash, tahlil qilish va yangilash jarayoni yanada qulaylashdi. Natijada ma’lumotlarning aniqligi oshib, ekologik nazoratni kuchaytirish hamda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish imkoniyatlari kengaydi.

1-rasm. Dronlar yordamida masofadan zondlash.

Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, masofadan zondlash texnologiyalarini o‘simliklar dunyosi davlat kadastriga integratsiya qilish kadastr tizimining samaradorligini oshiradi, boshqaruv qarorlarini qabul qilishda ishonchli axborot bazasini yaratadi va tabiiy resurslarni muhofaza qilishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O‘simliklar dunyosi davlat kadastrini yuritishda masofadan zondlash texnologiyalaridan foydalanish kadastr ma’lumotlarining aniqligi, tezkorligi va ishonchligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.[3] Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, an’anaviy usullar bilan solishtirganda sun’iy yo‘ldosh tasvirlari,

aerokosmik kuzatuvlar va GIS texnologiyalari katta hududlarni qisqa vaqt ichida kuzatish hamda o‘simlik qoplami holatini samarali baholash imkonini beradi.

Mazkur texnologiyalar yordamida o‘simlik resurslarining holatini muntazam monitoring qilish, degradatsiya jarayonlarini aniqlash va ekologik nazoratni kuchaytirish mumkin.[2] Bu esa tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ularni muhofaza qilishda muhim omil hisoblanadi.

Shu asosda quyidagi takliflar ilgari suriladi:

- o‘simliklar dunyosi davlat kadastr tizimiga masofadan zondlash texnologiyalarini keng joriy etish;
- kadastr ma’lumotlarini GIS platformalari bilan integratsiya qilish va yagona raqamli ma’lumotlar bazasini shakllantirish;
- sun’iy yo‘ldosh tasvirlari asosida muntazam monitoring tizimini yo‘lga qo‘yish;
- soha mutaxassislarining zamonaviy raqamli texnologiyalar bo‘yicha malakasini oshirish;
- ilmiy tadqiqotlarda masofadan zondlash usullaridan foydalanishni kengaytirish.

Ushbu takliflarning amaliyotga joriy etilishi o‘simliklar dunyosi davlat kadastrini takomillashtirishga hamda ekologik barqarorlikni ta’minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Hayvonot va o‘simlik dunyosi obyektlarining davlat hisobini, ulardan foydalanish hajmlari hisobini va davlat kadastrini yuritish to‘g‘risida” gi 07.11.2018 yildagi 914-sonli qarori
2. GISNING FUNKSIONAL IMKONIYATLARI. Fayzullayeva Lobar Xayrulla qizi, Haqqulova Adiba Ochil qizi. Geoaxborot texnologiyalarini takomillashtirish masalalari : innovatsiyalar, barqaror rivojlanish va global hamkorlik mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya. Qarshi 2025y., 21-noyabr.
3. TURIZM VA REKREATSION HUDUDLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ISTIQBOLLARI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA) Fayzullayeva Lobar Xayrulla qizi “ZAMONAVIY GEOGRAFIYADA INNOVATSION G‘OYALAR: RAQAMLI IQTISODIYOT VA GIS TEXNOLOGIYALAR” mavzusidagi XALQARO KONFERENSIYA MATERIALLARI 2024-yil 25-26-oktabr.